

UNABI HOSILDORLIGIGA KO‘CHAT EKISH SXEMALARINING TA‘SIRI

Shoumarov Xikmat Baxramovich

Toshkent davlat agrar universiteti professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015852>

Annatotsiya. Maqolada Unabi o‘simliklarni ekish sxemasiga qarab ya‘ni siyrak yoki zijklashtirib ekilishiga bog‘liq ravishda mevalarni tovarlilik holati va bir dona unabi mevasini ma‘lum bir darajada morfometrik ko‘rsatkichlari o‘zgarib bordi. Ekish sxemasi 4x3 m bo‘lgan nazoratga va boshqa varinatlarga nisbatan hosildorlik, mevalarni sifat ko‘rsatkichlari, tovarlilik holati yuqori bo‘lganligi keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlari: unabi., ko‘chat, nav, ekish sxemasi, qator orasi, ko‘chat orasi, hosil, meva, sifat ko‘rsatkichi.

Kirish Bugungi kunda dunyoda meva turlarini assortimentini kengaytirish, mevali bog‘lar plantatsiyalarini barpo etish, hosildorlikni va meva mahsulotlarini sifat ko‘rsatkichlarini oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Hozirda dunyo bo‘yicha subtropik meva ekin turlaridan biri bo‘lgan, unabi plantatsiya-larining ekin maydoni 410 ming gektardan ortiq bo‘lib, yalpi hosil 7,5 mln tonnani tashkil etadi.

So‘ngi yillarda Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, AQSH va Rossiya kabi davlatlarda unabining hosildor va noqulay iqlim sharoitlariga bardoshli, intensiv tipdagi navlarini yaratish, katta hajmdagi plantatsiyalarni tashkil etish, sifatli meva va yuqori hosil olish bo‘yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Hozirgacha Xitoyda unabining ko‘plab yangi istiqbolli navlari yaratilib ishlab chiqarishga joriy etilgan. Ushbu yangi navlarni aksariyati intensiv tipda bog‘ barpo etishga mo‘ljallangan navlar hisoblanadi.

Obyekti: sifatida unabining Ta-yan-szao (st), U-sin-xun, va Xitoydan yaqinda introduksiya qilingan Mayabaizao, Jixinzao, Zanhuangdazao navlari tanlab olindi.

Predmeti: bo‘lib unabi ko‘chatlarini ekish sxemasining tahlili xizmat qildi.

Tadqiqotning usullari. Tajribalar X.CH.Buriyev va boshqalarning «Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi.

Tajriba natijalari Ilmiy manbalardan bizga ma‘lumki hosildorlik har qanday qishloq xo‘jaligi ekinlarida qo‘llanilgan agrotexnik tadbirning samaradorligini ko‘rsatuvchi muhim indikator hisoblanadi. Shu bois hozirda tuproq unumdorligi, suv, quyosh energiyasi va mavjud moddiy resurslardan oqilona foydalangan holda qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori darajada hosil olish, bog‘bonlar va tegishli mutaxassislar oldida turgan muhim vazifa hisoblanadi.

Ushbu muammo bog‘dorchilik tarmog‘ida yanada chuqur ahamiyat kasb etadi, chunki butun dunyoda bugungi kunda zamonaviy bog‘dorchilikda o‘simliklar oralg‘ini zichlashtirish hisobiga maydon birligidan eng yuqori hosil olishni ta‘minlovchi ekish sxemalarini qo‘llash bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mevali o‘simliklarni joylashish qalinligi bog‘dorchilik tuzilmasini takomillashtirishning tayanch omili bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu bog‘larga uning barcha elementlari uyg‘unlashgan yagona agrotsenoz sifatida qarash zarur bo‘ladi.

Unabi bog‘larining mahsuldorligiga ekish sxemalarining ta‘sirini aniqlash yuzasidan olib borgan tajribalarimiz shuni ko‘rsatdiki, intarduksiya qilingan unabining Mayabaizao navida 75%, Jixinzao navida 78%, Zanhuangdazao navlarining maydon birligidagi eng yuqori

hosildorligi zichlashtirib – 4x3 m sxemada ekilgan tajriba variantida qayd etildi. Ushbu bog‘lar beshinchi yildan boshlab 8-9 t/ga hosil olishni imkonini beradi.

Aytish joizki, gektardagi o‘simliklar zichligi kamaygan sari, garchi har bir daraxtdan olinadigan hosil zichlashtirib ekilganga nisbatan sezilarli yuqori bo‘lsada, maydon birligida o‘simliklar sonining kamligi tufayli umumiy hosildorlikning kamayishi tendensiyasi kuzatildi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki har bir unabining Mayabaizao navi o‘simligi hisobiga eng kam hosil olingan ko‘chatlar zich ekilgan (3x2 m) sxemada eng yuqori hosil qayd etildi. ushbu tajriba variantida nazoratga nisbatan olingan qo‘shimcha hosil 37 % ni tashkil etganligi kuzatildi.

Turli xil ekish sxemasining unabining Jixinzao navi hosildorligiga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha olib borilgan kuzatuvlarimizda ushbu navimizda hosildorlik ko‘rsatkichi kamroq bo‘lib shu kabi tendensiyani aniqlash imkonini berdi. Ushbu holatda unabining navidan qat‘iy nazar, o‘simliklarning joylashish zichligi oshirilganda har bir unabi o‘simligidan olinadigan hosil kamayib, maydon birligidan olinadigan hosildorlik esa ortib borganligi aniqlandi.

Tajribalarimizda Melkoplodniy payvandtagida yetishtirilgan unabining Zanhuangdazao navining hosildorligi tahlil etilganda 5 yoshlik unabi o‘simliklarining bir tupida o‘rtacha 5x6 m nazorat ekish sxemasida bo‘lganda 8,2 kg, maydon birligidan esa o‘rtacha 2,7 ga/t hosil olingan. Ushbu tajribamizda ham maydon birligidagi o‘simlik sonining ortishiga qarab bir tup unabi o‘simligidagi hosil miqdori qisman kamaygan bo‘lsada maydon birligidagi hosildorlik keskin ortib borganligi aniqlandi. Ushbu navda nazorat variantiga nisbatan 5x4 m ekish sxemasida 40 %, 4x3 m ekish sxemasida 118 %, 3x2 m ekish sxemasida esa 215 % gacha hosildorlik ortishi aniqlandi (1- jadval).

1-javdal

Unabi navlarini besh yoshli daraxtlarining hosildorligiga ekish sxemalarining ta‘siri

Ekish sxemasi	Hosildorlik		
	bir dona daraxtdan, kg	maydon birligidan, t/ga	nazoratga nisbatan, %
Melkoplodniy payvandtagida yetishtirilgan unabining Mayabaizao navi			
5 x 6 (nazorat)	6,5	2,2	100
5 x 4	6,3	3,1	140
4 x 3	6,0	4,9	222
3 x 2	3,9	6,4	290
EKF₀₅		0,6	
Sx, %		0,08	
Melkoplodniy payvandtagida yetishtirilgan unabining Jixinzao navi			
5 x 6 (nazorat)	4,9	1,6	100
5 x 4	4,5	2,2	137
4 x 3	4,1	3,4	212
3 x 2	3,2	5,3	333
EKF₀₅		0,4	
Sx, %		0,06	
Melkoplodniy payvandtagida yetishtirilgan unabining Zanhuangdazao navi			
5 x 6 (nazorat)	8,2	2,7	100
5 x 4	7,7	3,8	140

4 x 3	7,2	5,9	218
3 x 2	5,3	8,8	325
<i>EKF₀₅</i>		<i>0,7</i>	
<i>Sx, %</i>		<i>0,11</i>	

Biroq shuni takidlash joizki o‘simliklarni ekish sxemasiga qarab ya’ni siyrak yoki zijashtirib ekilishiga bog‘liq ravishda mevalarni tovarlilik holati va bir dona unabi mevasini ma’lum bir darajada morfometrik ko‘rsatkichlari o‘zgarib bordi. Ekish sxemasi 4x3 m bo‘lgan variantimizda hosildorlik, mevalarni sifat ko‘rsatkichlari, tovarlilik holati boshqa variantlarga taqqoslanganda ijobiy natija ko‘rsatganligi tajribalarimiz davomida aniqlandi.

Xulosa: Unabi o‘simliklarni ekish sxemasiga qarab ya’ni siyrak yoki zijashtirib ekilishiga bog‘liq ravishda mevalarni tovarlilik holati va bir dona unabi mevasini ma’lum bir darajada morfometrik ko‘rsatkichlari o‘zgarib bordi. Ekish sxemasi 4x3 m bo‘lgan nazoratga va boshqa varinatlariga nisbatan hosildorlik, mevalarni sifat ko‘rsatkichlari, tovarlilik holati yuqori bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Пономаренко Л.В. Биологические особенности и хозяйственная оценка китайского финика в Прикубанской зоне садоводства: Дисс... канд. биол. наук. - Краснодар, 2006. - 95 с.
2. Синько Л.Т. Агробиологическая характеристика zizifusa в Крыму. Труды ГНБС. - Том 73. - Ялта, 1977. - С. 98-125.
3. Сурхаев Г.А., Петров В.И., Зюзь Н.С. Интродукция унаби и создание его многоцелевых насаждений в Западном Прикаспии. Практическое руководство. — Волгоград, 1996. - 14 с.
4. Сурхаев Г.А. Технологии размножения унаби в Западном Прикаспии. Практические рекомендации. - Волгоград, 2003. - 128 с.
5. Nortojoyev B. Sh., Shoumarov X.B. “ LIMONNING TOSHKENT NAVI KO‘CHATLARINI VEGETATAIV KO‘PAYTIRISH TEXNOLOGIYASI” / O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI № 4 (10/2) 2023 (*maxsus son*). -Б.30-32.
6. Nortojoyev B. Sh., Narqulova I. F., Sheraliyev H., «LIMON MEVALARINI SAQLASHDA TABIIY KAMAYISH KO‘RSATKICHLARI» Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi www.tadqiqotlar.uz 6-to'plam 1-son aprel 2024 -Б. 291-294.